

Desafíos de la educación virtual en tiempo de pandemia: las TIC como eslabón del intraemprendimiento

Challenges of Virtual Education in Time of Pandemic: ICT as a Link in Intrapreneurship

Franklin Alejandro Angulo Rangel¹
Ritssy Liney Rodríguez Márquez²

Domingo José Olaya Montesino³

Resumen

La presente investigación tuvo como fin determinar los desafíos de la educación virtual en tiempo de pandemia. Las TIC, como eslabón del intraemprendimiento a nivel mundial del ecosistema social, se ven afectadas por la pandemia ocasionada por el COVID-19, que afecta a gran parte de la población, ocasionando confluencia entre la trilogía Estado-universidad-empresa como estrategia para reactivar las actividades educativas. Se emplearon técnicas de revisión documental de diversas fuentes, con el uso de un método hermenéutico analizando los planteamientos teóricos basado en diferentes autores. Para finalizar, los informantes hicieron uso de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades muy a pesar de no ser capacitados para tal fin, e innovaron y fueron resilientes ante los inconvenientes tecnológicos de esta Era.

Palabras clave: COVID-19, desafío, resiliencia.

Abstract

The present research aimed to determine the challenges of virtual education in times of pandemic: ICTs as a link of intrapreneurship, worldwide the social ecosystem is affected by the pandemic caused by COVID-19, which affects a large part of the population, causing a confluence between the state-university-business trilogy as a strategy to reactivate educational activities. Document review techniques from various sources were used, with the use of a hermeneutical method analyzing the theoretical approaches based on different authors. Finally, the informants made use of technological tools for the development of their activities, despite not being trained for this purpose, they innovated and were resilient to the technological drawbacks of this era.

Keywords: COVID-19, challenge, resilience.

¹ Universidad de La Guajira, <https://orcid.org/0000-0003-2160-1107>, franklinangulorangel@uniguajira.edu.co

² Universidad de La Guajira, <https://orcid.org/0000-0002-3854-3102>, ritssy@uniguajira.edu.co

³ Universidad de La Guajira, <https://orcid.org/0000-0002-8785-0539>, dolaya@uniguajira.edu.co

1. Introducción

Los momentos que se viven actualmente a nivel mundial, fueron inimaginables; las economías de los países se vieron obligadas a adaptarse a la dinámica que ofrecían los entornos de los mercados. La Educación, como parte fundamental de la trilogía: Estado-universidad-empresa, no fue ajena a estos cambios en el ecosistema social. En este sentido, las instituciones de Educación Superior (IES) hoy día, se vieron obligadas a incursionar en su forma de enseñar, vinculando nuevos modelos de aprendizaje a fin de suplir las necesidades del mercado educativo actual.

En este sentido, la realidad de la educación tocaba fondo en la mayoría de las universidades de América Latina, por tener o más bien por no obtener los fondos suficientes para maniobrar su funcionamiento. Por ello, al inicio de la era denominada «Pandemia por la COVID-19», lo primero que se postuló para la continuidad de la gestión del conocimiento fue el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para estar conectados y contrarrestar la falta de presencialidad en aulas de clases.

Es decir, los docentes debieron motivar su espíritu resiliente y migrar de su forma tradicional de enseñar, a intraemprender, realizando un híbrido entre el uso básico de las TIC, los modelos educativos y los hábitos de conectividad.

Finalmente, esta investigación tuvo como propósito establecer los desafíos a los que se enfrentan los docentes y estudiantes al migrar de la educación tradicional a la virtual y los aprendizajes que ocasionó este proceso para la ciencia.

2. Fundamentación teórica

Para Melo y Díaz (2018), los escenarios educativos virtuales deben dejar de ser considerados como espacios impávidos, utilizados para compartir contenidos y realizar actividades; por ello es importante que se humanice la forma de impartir el nuevo conocimiento, motivando al docente y estudiante a alcanzar sus competencias en procura de construir sinergia para poder desarrollar el aprendizaje (Berrío, Angulo & Gil, 2013).

En el mismo sentido, Sáez (2019), aporta que la

integración de las TIC en la metodología constructivista es óptima para motivar, crear experiencias, y, como resultado conjunto, para enseñar a pensar, enseñar a aprender e incrementar el conocimiento mediante un aprendizaje significativo. A partir de ello, se han recomendado diversas sugerencias metodológicas con el propósito de construir conocimiento en el alumnado, de forma eficaz, mediante el desarrollo de proyectos. Se recomienda la integración de las TIC y habilidades útiles cuando resulte adecuado (p. 111),

afirmando que la trilogía universidad-tecnología-talento humano son fundamentales en el desarrollo de estrategias en momentos de crisis.

En tiempos de pandemias, miedos y demás; es de importancia invocar el espíritu de resiliencia en las personas. En concordancia con Rogel Gutiérrez y Urquiza Villafuerte (2019, p. 112), «la resiliencia fortalece y aumenta las capacidades de las organizaciones para predecir los factores externos e internos que las afectan y que en muchos casos escapan de su gobernabilidad». Este término es hoy una herramienta clave para generar estrategias que ayuden a mantener la dinámica en la vida ordinaria.

Por otro lado, Angulo, Bracho y Rodríguez (2020) identifican en su investigación que el intraemprendimiento es vital para las entidades, con aliados empoderados, generando valor con sus nuevas ideas en función del plan estratégico. En concordancia con lo anterior, se debe fomentar el diseño de empresas que propendan por la cultura de emprender desde adentro.

Asimismo, Hernández et al. (2018), aportan que las universidades deben reflexionar sobre las necesidades que demanda la educación actualmente, alinearse con las competencias adquiridas por los docentes y el acceso a las tecnologías que poseen los educandos.

Por último, las instituciones de Educación Superior, son organizaciones que generan conocimientos, y no están alejadas de la situación actual que atraviesa Latinoamérica. Es por ello, que han migrado del *confort* de compartir conocimiento de la forma tradicional (Aula de clases, pupitre y tablero), para adentrarse de manera acelerada a una Era digital sin conocer algunas premisas básicas. Marciniak & Sallán (2018).

3. Metodología

La presente investigación tuvo como fin establecer los desafíos de la educación virtual en tiempo de pandemia: las TIC como eslabón del intraemprendimiento. Para lograrlo, emplearon técnicas de revisión documental de diversas fuentes, con el uso de un método hermenéutico analizando los planteamientos teóricos (Sampieri, 2018).

En el mismo orden, Rivas (2015), apunta que el diseño de una investigación es una estrategia que adopta e implementa el investigador como forma de abordar un problema determinado y que permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar su investigación. Por ello, la indagación es no experimental, descrita por Hernández, Fernández y Baptista (2014), como la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, basándose en la observación del fenómeno, cómo se permea en un escenario natural para analizarlos con posterioridad; en estas investigaciones no hay estímulos para los sujetos del estudio, pues estos son analizados como se presentan.

Para Arias (2016), la investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados donde ocurren los hechos, sin manipular la variable existente, el investigador obtiene en otras palabras, acceso a la información, pero no altera las condiciones existentes; de allí su carácter de investigación no experimental. Para ello se aplicó un cuestionario tipo Likert a 103 informantes.

En este sentido, se trabajó con la siguiente estructura: se inicia con una breve introducción del tema en estudio, destacando la trascendencia y la importancia de los desafíos de la educación virtual y las herramientas que han tenido que utilizar los docentes para sobreponerse

en tiempos de pandemia. Seguidamente pasar a la fundamentación teórica donde se abordó el tópico por lo que atraviesa la educación en América Latina. Continuamos describiendo la metodología utilizada para establecer el enfoque. Seguidamente contrarrestamos los resultados para llegar finalmente a las conclusiones y hallazgos de la investigación.

4. Resultados

A continuación se realiza una exhaustiva interpretación de los datos suministrados por los informantes claves, que permitieron alcanzar el objetivo de la presente investigación. Inicialmente, el Gráfico 1, evidencia con un 95,1 % que los informantes utilizan las herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades académicas. Acción que les permite desarrollar competencias en sus educandos o adquisición de nuevos conocimientos.

Gráfico 1
Utilización de las TIC

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta (2020).

Referente a la Capacitación en herramientas tecnológicas, el Gráfico 2, evidencia que un 43,7 % de los informantes manifestaron que a veces reciben capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades académicas y con un 26,2 % que nunca la recibieron. Además, con un 15,5 % casi nunca. Lo que deja ver claramente que no hubo una apropiación inicial de los conocimientos previos para enfrentarse a tal transición, evidenciando que no estaban preparados para el manejo de las herramientas tecnológicas.

Gráfico 2
Capacitación en herramientas tecnológicas

¿Recibe capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades académicas?

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta (2020).

A continuación, la Gráfico 3, describe la valoración del conocimiento de los informantes en el manejo de herramientas tecnológicas. Se resalta que el 56,3 % manifiesta tener un nivel medio de estos presaberes, y el 32 % manifestó tener un nivel de conocimiento alto; no obstante, solo el 3,9 % tiene conocimiento bajo, lo que permitió que la transición fuera mucho más rápida.

Gráfico 3
Valoración del conocimiento en TIC

¿Cómo valora su conocimiento sobre el manejo de herramientas tecnológicas?

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta (2020).

Se vislumbra que las emociones juegan un papel fundamental en la capacidad de aprendizaje de las personas, que puede traer consigo resultados positivos o negativos en procura de alcanzar las metas propuestas, es así, como el 61,1 % de los informantes, un poco más de la mitad a veces se vio afectado emocionalmente en su capacidad de aprendizaje por la transición de la forma tradicional a la forma virtual como lo deja ver el Gráfico 4. Seguidamente encontramos un 12,6 % y 4,9 % donde en la mayoría de los casos se vieron afectados emocionalmente.

Gráfico 4
Resiliencia en la Era digital

¿Ha visto afectado(a) emocionalmente su capacidad de aprendizaje por la transición de la forma tradicional a la forma virtual de aprender y enseñar?

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta (2020).

Finalmente, analizamos el Gráfico 5, donde encontramos que un 35 % de los informantes respondió casi siempre a la pregunta ¿Usted genera soluciones a los inconvenientes que trae consigo la incursión de la educación a la Era digital? Y con 27;2 % siempre. Dejando ver el alto nivel de emprendimiento interno que tienen los encuestados a pesar de no contar con capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas como se explicó en la Gráfica 2.

Gráfico 5
Intraemprendimiento en Educación

¿Usted genera soluciones a los inconvenientes que trae consigo la inclusión de la educación a la era digital?

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta (2020).

5. Conclusiones

Se puede concluir que, en la investigación Desafíos de la educación virtual en tiempo de pandemia: las TIC como eslabón del intraemprendimiento, los informantes hicieron uso de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades académicas, generando valor agregado en el proceso de enseñanza, facilitando el proceso de aprehensión de nuevo conocimiento.

Muy a pesar de no haber contado con capacitaciones previas al proceso de transición, de la educación tradicional a la virtual, los informantes se encontraban con conocimientos previos, lo que facilitó que la transición no fuera tan traumática para ninguna de las partes por el uso y dominio de las herramientas básicas tecnológicas.

Otro factor importante de resaltar, es que reconocen sus potencialidades, por ello fue que en comunión con los dos hallazgos iniciales salieron airoso referente a la autovaloración de su conocimiento. De no haber colocado a disposición de la academia sus saberes previos, hubiese sido más complejo alcanzar los objetivos planteados por las organizaciones.

Para finalizar, a pesar de sentirse abatidos emocionalmente, fueron resilientes y generaron soluciones desde adentro para alcanzar los objetivos propuestos, gracias a la trilogía universidad-tecnología-informantes.

6. Referencias bibliográficas

Publicaciones Periódicas

- Angulo, F., Bracho, I., & Rodríguez, R. (2020). Intraemprendimiento como elemento fundamental en las organizaciones del siglo XXI. *Económicas CUC*, 41(1), 217-228. <https://doi.org/10.17981/econcuc.41.1.2020>.
- Arias, F. (2016). *El proyecto de Investigación: Introducción a la investigación científica* (7.ª ed.). República Bolivariana de Venezuela: Episteme.
- Berrío, H. J., Ángulo, F. A., & Gil, I. (2013). Gestión del conocimiento como bases para la gerencia de centros de investigación en universidades públicas. *Dimensión Empresarial*, 11(1), 116-125.
- Hernández-Mogollón, R., Fernández-Portillo, A., Díaz-Casero, J. C., & De la Cruz Sánchez-Escobedo, M. (2018). Es posible trabajar la educación emprendedora universitaria en contextos poco favorables para ello. *Virtual classroom: teacher skills to promote student engagement*, 160.
- Hernández Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6.ª ed.). México D.F: McGraw-Hill.
- Marciniak, R., & Sallán, J. G. (2018). Dimensiones de evaluación de calidad de educación virtual: revisión de modelos referentes. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 21(1), 217-238.
- Melo Solarte, D. S., & Díaz, P. A. (2018). El aprendizaje afectivo y la gamificación en escenarios de educación virtual. *Información tecnológica*, 29(3), 237-248.
- Rivas Montoya, L. (2015). Un acercamiento a la investigación cualitativa. *Revista Forum Doctoral* (6).
- Rogel Gutiérrez, E. M., & Urquizo Villafuerte, J. I. (2019). Aproximación teórica a la resiliencia en las organizaciones financieras. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(2), 112-119.
- Sáez, M. R. (2019). La educación constructivista en la era digital. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, (12).